

УДК 7.011

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-83-95

**ОБРАЗ СМЕРТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В УКРАИНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ДО 2014 ГОДА):
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФОВ**

Грицай Л. А.

***Аннотация:** В статье рассматривается образ смерти как идеологически нагруженный медиатекстуальный элемент в украинском кинематографе постсоветского периода до 2014 года, выполняющий функцию трансляции и закрепления элементов национальной памяти; через призму анализа ключевых фильмов, созданных в период с 1990 по 2014 годы, исследуется, каким образом смерть становится не только художественным мотивом, но и политическим инструментом, с помощью которого формируются новые мифы национальной идентичности, основанные на культе жертвы, героизма и перманентного противостояния с «внешним врагом» в лице России. В статье подчеркивается, что в условиях утраты единого культурного кода после распада СССР украинское кино активно переосмысляет архетипические модели смерти, отказываясь от общерусской религиозной и исторической семантики в пользу сакрализованного образа национальной жертвы, поэтому особое внимание уделяется идеологическим константам – устойчивым структурам, через которые репрезентируется смерть как акт политической и культурной миссии. Также анализируется процесс трансформации традиционных дохристианских и православных мифов, где культ древнеславянской богини смерти Морены и архетип «Небесной сотни» становятся новыми опорными точками коллективной памяти. Выводы статьи позволяют утверждать, что украинский кинематограф в исследуемый период функционировал как медиатор политической мифологии, формируя установки, актуализированные уже в постмайданный период.*

***Ключевые слова:** смерть, национальная память, украинский кинематограф, идеология, миф, постсоветское пространство, культурный код, Украина, Россия.*

Введение

Современные исследования визуальных и медиатекстуальных стратегий формирования национальной памяти обнаруживают возрастающее значение образа смерти как инструмента символического и идеологического воздействия на массовое сознание, поэтому актуальность настоящего исследования определяется необходимостью анализа того, как в украинском кинематографе постсоветского периода образ смерти стал использоваться не только в художественном, но прежде всего в политико-культурном контексте, трансформируясь в элемент национального мифотворчества, задающего ориентиры коллективной идентичности.

Целью данной работы является выявление и систематизация идеологических констант, закрепленных через репрезентацию смерти в украинских фильмах, а также описание процесса трансформации мифов, задействованных в этих репрезентациях; научная новизна исследования заключается в попытке прочтения украинского кино как пространства символической борьбы за интерпретацию смерти и бессмертия в условиях культурного и политического противостояния с Россией; методологической основой работы служат культурологический, нарратологический, семиотический подходы и дискурс-анализ; в качестве материала исследования рассмотрены фильмы как медиатексты, содержащие в себе устойчивые и варьируемые модели смерти: выбор периода до 2014 года обусловлен тем, что именно в этот отрезок времени формировалась фундаментальная мифология национальной памяти в условиях постсоветской неопределенности, и именно тогда закладывались культурные коды, которые впоследствии, после событий Евромайдана, приобрели более открыто милитаристский и сакрально-жертвенный характер.

Результаты исследования

Анализируя корпус научной литературы, посвященной феномену репрезентации смерти в киноискусстве, прежде всего необходимо отметить, что смерть в кинематографе выступает не только как онтологическое или эстетическое явление, но и как идеологически нагруженный нарративный элемент, используемый в целях формирования коллективной и, в частности, национальной памяти, поэтому в условиях постсоветской Украины, где историческая идентичность трансформировалась, экранный образ смерти приобрел особую значимость, становясь одновременно пространством травмы, актом сопротивления и инструментом мемориальной политики.

М. В. Скрипкарь подчеркивает, что кино в настоящее время оказывается одним из наиболее эффективных механизмов формирования моделей отношения к смерти, транслируя определенные сценарии переживания, интерпретации и воспоминания о ней, эти сценарии, в зависимости от политико-исторического контекста, могут быть героическими, обыденными, криминализированными или трагически-деформированными [1, с. 130].

Как подчеркивает С.В. Ковалева, экранное влечение к смерти укоренено в бессознательном и часто актуализируется в ситуациях кризиса – будь то революции, войны или социальная катастрофа [2, с. 88]: подчеркнем, что смерть в украинских фильмах постсоветского периода редко предстает как нейтральное или естественное завершение жизненного пути; напротив, она почти всегда окрашена в экзистенциально-несправедливые тона, что, скорее всего, связано с историческим опытом травмы, насилия и угнетения, украинском киноконтексте смерть зачастую представляет собой итог репрессий со стороны тоталитарной власти – будь то царская Россия, СССР или коллективный образ русской оккупации, таким образом, смерть становится неотъемлемой частью нарратива национального страдания.

Отметим, что в украинском кинематографе этого периода смерть нередко выполняет функцию восстановления исторической справедливости, превращаясь в знак жертвы, чья гибель вызывает у зрителя не только сочувствие, но и мобилизующее чувство долга

памяти, таким образом, возникает устойчивый мифологический паттерн: украинец гибнет от руки русского (имперского, советского или современного), и именно этот мотив конституирует основу национального кинематографического мифа о страдании.

Интересной в этом контексте является позиция К.А. Бутакова, который акцентирует внимание на том, что восприятие экранной смерти определяется не столько реализмом изображения, сколько степенью символической нагруженности сцены [3, с. 188]: в украинском кинематографе смерть несет в себе конкретную идеологическую маркировку: смерть может быть обыденной, но все же в ней ощущается внутреннее напряжение, драматизм или даже сакральность, если она случается в условиях репрессивного давления извне.

Смерть в украинских фильмах может быть также героической, особенно когда речь идет об антисоветском или антиимперском сопротивлении, такие образы создаются в противовес советской концепции «смерти ради Родины», заменяя ее на смерть ради независимости, достоинства и памяти, как пишет О. Кириллова, мортальный кинокод позволяет вскрыть скрытые культурные смыслы, формирующие коллективное бессознательное, где смерть становится знаком идентичности [4, с. 80].

М.А. Антипов, анализируя репрезентации смерти в кинохорроре, подчеркивает, что сама по себе смерть в фильмах не несет страха, если не снабжена соответствующим социальным и культурным контекстом [5, с. 300], применительно к украинскому кинематографу можно утверждать, что страх смерти здесь не просто экзистенциальный – он глубоко историчен и политически окрашен. Именно память о массовых репрессиях, голодоморе, депортациях и войнах делает смерть в украинском кино не универсальной, а культурно специфической.

Таким образом, репрезентация смерти в украинском кинематографе становится важным механизмом формирования национальной памяти, где трансформация мифов осуществляется через реконструкцию сценариев умирания: от насильственной смерти от рук внешнего врага – к героической гибели в борьбе за идентичность; от обыденной смерти – к сакральной жертве: экранизация смерти, таким образом, выполняет не только повествовательную, но и мемориальную, а нередко и политическую функцию, определяя границы исторического воображения и конституируя культурный «я» украинской нации.

Важно подчеркнуть, что в постсоветский период, когда Украина обрела государственную независимость, украинский кинематограф начал выполнять не только культурно-художественную, но и активную идеологическую и идентификационную функцию, направленную на конструирование новой исторической памяти, отличной от советского нарратива, и в этой новой памяти ключевым элементом стал образ смерти как инструмент переосмысления национальной идентичности, коллективной травмы и границ между «своими» и «чужими»: в этом процессе происходило сознательное «очищение» исторического сознания от доминирующих ранее советских мифов, в том числе о «братстве народов», которые, как подчеркивает П. Штепа, были идеологическим прикрытием для культурной и политической экспансии Москвы [6].

Следуя логике П. Штепы, украинская идентичность строилась как оппозиционная по отношению к «московству», которое он трактует не как особый историко-культур-

ный тип, укорененный в ордынской, варварской, азиатской модели власти, морали и мироощущения, так, в своей работе «Московство: его происхождение, содержание, формы и историческое развитие», Штепа утверждает, что москаль – это тот же ордынец, который не может быть «улучшен или окультурен» [Штепа, 2005, с. 218], этим обосновывается его резкое суждение о непримиримости украинского и московского миров: «Никогда не было, нет и не будет мира между Украиной и Московщиной. Не может, так как украинский и московские народы – это две противоположности, такие же, как Христос и Антихрист, христианство и сатанизм, правда и ложь» [6, с. 303]. Таким образом, взаимоотношения между Россией и Украиной осмысляется как онтологическая и цивилизационная граница между двумя несовместимыми сущностями.

Исходя из этого, культ смерти, активно репрезентируемый в украинском кино, стал многоуровневым символом исторической травмы (например, Голодомора как геноцида), мстительного воздаяния (необходимости убийства врага – москаля), сакрализации жертвы (готовности умирать за Родину) и даже обращения к дохристианским архетипам, таким как образ Морены – древнеславянской богини смерти, персонифицирующей циклическую гибель и обновление. Таким образом, кинематограф создает целостную мифопоэтику смерти, в которой смерть представляется не как конец, а как форма сопротивления, свидетельства и национального перерождения.

Важным компонентом этого культурного сдвига является переосмысление русского отношения к смерти, традиционно ассоциируемого с бесстрашием, фатализмом и героизмом: в украинском дискурсе эти черты начинают интерпретироваться как доказательство иррациональности, разрушительности и культурной чуждости московской ментальности, противопоставляемой трагически-созидательному отношению украинца к смерти как жертве за правду и свободу. Такое смещение акцентов, несомненно, говорит о попытке не только выстроить новую национальную идентичность, но и противопоставить ее культурной матрице советского понимания.

Формирование подобного нарратива было бы невозможным без вмешательства внешних акторов, поэтому отдельные политические аналитики подчеркивают, что после распада Советского Союза почти все постсоветские республики, включая Россию, обрели признаки неосознанной колониальности, обусловленной политическим и экономическим контролем со стороны Запада, так, об этом говорит полковник СВР в отставке А. О. Безруков, указывая на необходимость переустройства социально-экономической модели [7]. Это заявление имеет прямое отношение к обсуждаемой теме, так как конструирование украинской идентичности как антироссийской может рассматриваться как часть широкомасштабного геополитического проекта, направленного на дестабилизацию евразийского пространства через конфликт бывших союзных республик.

Таким образом, в сознании молодежи формируется качественно иная историческая память, искажающая истинные события прошлого. Следует отметить, что значительная часть современных исследователей трактует историческую память как конструируемый и управляемый феномен, так, Н.В. Немирова подчеркивает интегративную функцию героической памяти, утверждая, что осознание сопричастности к национальной исто-

рии способствует формированию гражданской идентичности [8, с. 158], однако в условиях информационной войны и идеологического давления героическая память легко трансформируется в инструмент политической мобилизации, поэтому М.А. Белоусова акцентирует внимание на том, что содержание героической памяти зачастую диктуется государственной исторической политикой, а ее успешная интериоризация зависит от личной идентификации с историческими персонажами [9, с. 36].

При этом в условиях информационной фрагментации и глобализации памяти, молодежь все чаще сталкивается с конкурирующими интерпретациями прошлого, С.Г. Воскобойников и Т.В. Щукина предупреждают, что в таких условиях возникает «фрагментированная память», ослабляющая когнитивную связность исторического опыта и делающая общество уязвимым к манипуляциям [10, с. 15], в этом контексте украинский кинематограф можно рассматривать как инструмент не только художественной репрезентации, но и идеологической мобилизации, с помощью которого изменяется историческая память народа: формируется устойчивое восприятие врага, сакрализуется жертва и кодифицируется коллективная травма.

Для исследования образа смерти как инструмента формирования национальной исторической памяти в украинском кино целесообразно опираться на следующие аналитические категории:

1. Типология смерти: героическая (добровольная), мученическая (навязанная), символическая (в метафизическом ключе), случайная (жертва системы).
2. Образ врага: визуально, вербально и структурно оформленный образ России или русского (москаля) как институционализированного носителя зла.
3. Семиотика жертвы: способы визуализации страдания, способы представления тела, язык смерти (молчание, крик, камера смерти).
4. Историко-политический контекст: способы встраивания образа смерти в нарративы сопротивления (УНР, УПА, голодомор, сталинские репрессии).
5. Культ смерти: способы легитимации смерти как единственно возможного и правильного выбора в контексте исторической миссии нации.
6. Нарративный диалог с Россией: формы противостояния, диалоговость/монологичность конфликта, роль смерти в этом диалоге.

Рассмотрим образ смерти в ключевых украинских фильмах изучаемого периода:

1. «Голод-33» (реж. Олесь Янчук) представляет смерть как итог коллективного геноцида, организованного репрессивной советской (а значит – русской) властью, здесь смерть не является актом индивидуального выбора – напротив, она предстает как результат систематического уничтожения народа за его этническую и культурную инаковость. Гибель членов одной большой семьи – это не только личная трагедия, но и символ очищения через страдание, в котором выживший ребенок становится свидетелем и носителем памяти, ритуально перенимающим роль хрониста. а Россия, представляемая через большевиков и их власть, воплощает безличную, но при этом персонифицированную машину уничтожения: холодную, бесчеловечную, неизбежную. Таким образом, образ смерти становится транслятором национальной боли и источником кристаллизации исторического мифа.

2. «Венчание со смертью» (реж. Николай Мащенко) радикализует образ смерти, превращая его в ритуальный акт власти: расстрелы «врагов народа» превращаются в своего рода инициацию, так, лейтенант НКВД Щербаков, убивающий не только приговоренных, но и свидетелей, предстает как фигура «слуги смерти», институционально санкционированной репрессивной системой, его внутренний конфликт, сочетающий ужас, отвращение и привычку, служит способом передачи зрителю внутренней опустошенности и демонизированности служения государству-убийце, здесь советская Россия – не только исторический враг, но и культурный антиархетип: государство, ритуализирующее смерть как инструмент контроля.

3. «Железная сотня» (реж. Олесь Янчук) представляет смерть как часть героического эпоса, в котором каждый погибший повстанец становится фигурой памяти, частью коллективного тела нации, так, в контексте борьбы УПА против МГБ и Войска Польского, смерть трактуется как жертвенное служение и элемент «вечной войны», которая по своей сути не завершена, здесь культ смерти окончательно институционализирован: священник венчает бойцов не только в браке, но и в борьбе, трансформируя жизнь и смерть в единый литургический акт, Россия – в лице МГБ – лишена индивидуальности: это воплощение имперского насилия, а смерть – способ очищения от него.

4. «Собор на крови» углубляет концепцию сакрализованной смерти, представляя жертвы как свидетелей исторической правды, поэтому каждый из персонажей (Коновалец, Бандера, Шухевич) становится мучеником, смерть которого трактуется не только как личный выбор, но как национальная необходимость, без которой невозможна трансформация народа в нацию, Россия в этом сериале окончательно формируется как фигура цивилизационного антагониста, а смерть – как способ достижения морального превосходства.

Образ смерти и образ врага в украинском кинематографе постсоветского периода не просто пересекаются, но являются структурно неразделимыми: в каждом акте смерти раскрывается суть врага, а через враждебность Другого раскрывается ценность смерти как акта сопротивления. Россия как образ врага не обязательно наделяется визуальными признаками, так, она может быть идеологией (коммунизм), системой (империя), голосом (приказ, реплика), но всегда она – трансцендентное зло, требующее жертвенной реакции. Эта взаимосвязь формирует особый культ смерти, в рамках которого умирающий становится не только героем, но и медиатором исторической истины, вестником, пророком, его смерть – не потеря, а приобретение: возвращение к истоку, к Украине как вечной земле сопротивления. Таким образом, смерть здесь – это правильный выбор, глубоко укорененный в историческом контексте «вечной войны с москалем», которая по логике кинематографического повествования не может завершиться, пока жив украинский народ.

Особенно ярко эти темы воплощаются в фильмах «Молитва о гетмане Мазепе» (2001) режиссера Юрия Ильенко и «Вий» (2014) режиссера Олега Степченко, несмотря на радикально различную жанровую специфику – готический триллер с элементами фэнтези и историко-авангардистскую аллегорическую историю соответственно.

Необходимо отметить, что в обоих фильмах смерть перестает быть просто метафизическим фактом или жанровым тропом и превращается в медиатор культурной и исторической травмы, встроенной в мифопоэтический нарратив, который обслуживает конкретные идеологические установки: в «Молитве о гетмане Мазепе» смерть – в частности, смерть символическая, ритуализированная и театрализованная – становится первичным жестом мифотворчества, задающим контуры альтернативной исторической памяти, в которой гетман Мазепа, традиционно рассматриваемый как изменник, переосмысливается в ключе мученика и пророка национального возрождения; уже в прологе фильма, в сцене, где рука мертвого гетмана вырывается из гроба и хватается за горло фигуру Петра I, происходит буквальное воскресение исторического мифа, восставшего из глубин национального подсознания. Эта сцена иллюстрирует не только трансgressию границ между жизнью и смертью, но и метафорическую месть памяти – возвращение вытесненного нарратива, призванного деконструировать российский исторический канон. Таким образом, смерть здесь предстает как акт демифологизации «имперского» прошлого, одновременно замещающий его новым мифом – мифом страдающей, но восстающей Украины, чья историческая субъектность формируется через мученичество и жертвенность.

В противоположность этому, «Вий» (2014), снятый в рамках копродукционного проекта с участием преимущественно иностранных инвесторов и ориентированный на массового западного зрителя, предлагает совершенно иную типологию смерти: не героическую, а дегуманизованную и чудовищную, стилизованную под готическую эстетику и ужасы европейского «востока», здесь смерть – не возвращение к памяти, а стирание культурной субъектности через ее демонстративное варварство, поэтому население условной «Малороссии», среди которого происходит действие, изображается как архаичная, суеверная, почти inferнальная общность, неспособная к рациональному бытию и подверженная влиянию темных, деструктивных инстинктов. Местный священник оказывается моральным извращенцем и убийцей, тем самым символически уничтожая сакральный авторитет как источник национального достоинства, в данном контексте смерть девицы, принесенной в жертву развращенным клириком, и последующее сражение европейского картографа с темными силами выступают как аллегория «очищения» пространства от традиционной идентичности, представленной как патологическая, иначе говоря, в «Вие» смерть становится не местом памяти, а инструментом колониального взгляда, маргинализирующего локальное в пользу «просвещенного» и рационального Запада.

Таким образом, в обоих фильмах смерть функционализована как ключевой идеологический механизм, однако вектор ее использования существенно различается: в «Молитве о гетмане Мазепе» смерть сакрализуется и национализуется: она носит характер мифологической ритуализации, призванной выстроить мост между прошлым и будущим, между трагедией поражения и надеждой на восстановление исторической справедливости, поэтому этот кинематографический жест является репрезентацией не столько смерти как конца, сколько смерти как акта трансцендентной истины, воплощаю-

щей в себе парадигму «жертвенного национального героя»; в то же время в «Вие» смерть десакрализируется и демонстрируется в своем антропологически униженном виде: как социальная патология, как метафора культурной отсталости, подлежащей устранению с помощью просвещенной внешней силы. Получается, что в фильме Ильенко смерть – это портал в национальное возрождение, то у Степченко – симптом неизлечимой цивилизационной болезни.

Кроме того, важно отметить, что оба фильма осуществляют трансформацию мифологических структур, но в противоположных направлениях: «Молитва о гетмане Мазепе» переопределяет традиционный миф предательства, стремясь превратить его в основу национального эпоса, апеллируя к героико-жертвенной модели, заимствованной из архаичных форм культа (например, культ богини Морена как символа циклического возрождения через смерть); «Вий», напротив, демонтирует гоголевскую мифопоэтику, заменяя ее квазиколониальным нарративом, в котором миф подменяется голливудской схемой противостояния цивилизованного героя и дикого «инакого», встраивая украинский культурный ландшафт в парадигму ориенталистского дискурса.

Наконец, обе картины, несмотря на разную художественную реализацию и степень профессионализма, оказываются симптоматичными проявлениями борьбы за культурную гегемонию в контексте формирования национальной памяти: если фильм Ильенко воплощает собой внутренний монолог нации, стремящейся обрести собственный голос через переосмысление трагической истории, то фильм Степченко демонстрирует внешний, инструментальный взгляд, в котором смерть становится не поводом для скорби или памяти, а визуальной метафорой чуждости и инаковости, подлежащей коррекции или искоренению.

Таким образом, в украинском кинематографе постсоветского периода смерть как образ и риторический прием используется не только для экспликации исторической травмы, но и как полифункциональный конструкт, работающий в системе идеологических трансформаций и символических перезаписей, формируя мифопоэтические основания новой национальной идентичности, находящейся в процессе сложного самоопределения на фоне политических и культурных разломов (таблица 1).

Таблица 1

Образ смерти как инструмент формирования национальной памяти в украинском кинематографе постсоветского периода (до 2014 года)

Название фильма	Период истории	Образ смерти	Образ России/ СССР как врага	Пересечение образов смерти и врага	Культ смерти
Голод-33	1932–1933 (Голодомор)	Смерть от голода как жертва и мука, смерть детей и стариков как коллективная трагедия	СССР представлен как оккупационная сила, организовавшая геноцид украинцев	Смерть от рук врага превращается в акт памяти и свидетельства геноцида	Смерть как священное страдание украинского народа
Венчание со смертью	1930-е (сталинские репрессии)	Смерть как механизм политического террора, моральный конфликт палача	СССР как репрессивная машина, уничтожающая невинных	Смерть – прямое следствие действий режима, образ врага материализован в казнях	Смерть как трагический долг палача
Молитва о гетмане Мазепе	XVIII век (гетманство Мазепы)	Смерть как воздаяние за борьбу	Россия – деспотичная империя, оскверняющая украинские символы	Смерть возрождает героя для исторического суда над врагом	Смерть Мазепы как акт национального воскресения
Железная сотня	1940-е (УПА, Вторая мировая)	Смерть героев как подвиг, культ мученичества за свободу, венчание со смертью как добровольный выбор	Советская власть и польская армия – внешние враги украинской идентичности	Смерть как осознанный выбор в войне против врага – культ жертвы	Героическая смерть – центр повествования, венчание со смертью
Собор на крови	1919–1949 (УНР, ОУН, УПА)	Героическая смерть ради идеи, смерть как основа национального мифа	СССР как враг национального освобождения, Россия как постоянный агрессор	Смерть как путь к национальному бессмертию, создан миф борцов с Россией	Смерть – священный подвиг

Вий	XVIII век (фан- тастика)	Представлен через архаические страхи, мистику и чудовищные формы народных суеверий.	Россия не представлена напрямую, но коллективный образ «дикой Малороссии» – ассоциируются с отсталостью и насилием.	Местные становятся источником зла, насилия и смерти, в противопоставление «просвещенному» Западу.	Смерть как элемент народной одержимости и мракобесия, спасение возможно лишь через вмешательство внешней (западной) рациональности.
-----	--------------------------------	---	---	--	--

Как мы видим, украинский кинематограф постсоветского периода через целенаправленную визуализацию образа смерти и институционализацию России как врага формирует парадигму исторической памяти, в которой смерть – не утрата, а путь к национальному самоопределению, следовательно, образ смерти превращается в важнейший символический ресурс – одновременно трагический и героический, мистический и идеологически насыщенный, способный объединять травму, миф и патриотическую мобилизацию в рамках единого дискурса национального сопротивления.

Выводы

Анализируя образ смерти в украинском кинематографе постсоветского периода до 2014 года, можно утверждать, что он последовательно превращается в инструмент политической мифологизации, направленной на радикальное переосмысление национальной памяти в интересах определенного идеологического курса, в этом контексте смерть украинца в художественном дискурсе утрачивает традиционное христианское измерение как перехода к вечности и вместо этого сакрализируется как акт героического самопожертвования во имя нации, превращаясь в маркер идентичности и высшую форму политической добродетели. При этом российская сторона последовательно демонизируется: русские в этих фильмах выступают не как исторически близкий по крови, вере и культуре народ, а как варвары, ордынцы, носители разрушительного начала, такое смещение акцентов указывает на попытку идеологического разрыва с общим прошлым Киевской Руси, на реинтерпретацию образа смерти как акта национальной избранности, жертвы и вечной вражды.

Особенно показательно, что в визуальной и ритуальной культуре, связанной с войной и жертвоприношением, возникает культ героической смерти, в частности, это культ Морены, древнеславянской богини смерти и зимы, как символа разрушения старого порядка ради утверждения нового, современные формы этого культа можно увидеть в героизации образа «небесной сотни», где смерть на Майдане становится не просто трагедией, а сакральным актом национального обновления.

Подобная переформатированная модель смерти вступает в полемику с традиционным для русской традиции представлением о бессмертии как победе над смертью через коллективное усилие и преодоление. Именно о таком бессмертии говорил 12 июня 2025 года Владимир Путин, отмечая, что бессмертие русского народа «выражается в побе-

дах» и в способности России «проходить через очень тяжелые испытания» [11]. Это утверждение отсылает к ключевому элементу русской исторической памяти, где смерть становится не целью или фетишем, а этапом в движении к победе, к сохранению культурной и государственной целостности.

В отличие от этого, украинский постсоветский нарратив интерпретирует смерть как самодовлеющий акт жертвы, как миссию украинца в бесконечной войне с Россией, с историческим прошлым, с «имперским кодом», не случайно сегодня многочисленные военные блогеры и комментаторы в украинском медиапространстве прямо говорят о том, что украинцы должны умирать на поле боя, становясь героями и носителями вечного сопротивления – эта логика укоренена в трансформированном мифе о смерти как высшей форме патриотизма.

Таким образом, к числу устойчивых идеологических констант образа смерти в украинском кино исследуемого периода можно отнести: героизацию гибели как национального долга; демонизацию врага как культурного антипода; разрыв с православной традицией смерти и памяти; сакрализацию образа жертвы как новой формы национального героя. Трансформация мифов происходит за счет отказа от общерусской культурной матрицы, переосмысления архаических символов (культ богини смерти Морена) и внедрения ритуализированных моделей жертвенности («Небесная сотня»), что в итоге приводит к формированию нового мифологического нарратива, в котором смерть – это отражение культурной автономии украинского народа через трагедию, героизм и войну.

Список литературы

1. Скрипкар М. В. Образ смерти в современном кинематографе // Перспективы науки и образования. 2014. № 3(9). С. 129–131.
2. Ковалева С. В. Образы смерти в кинематографе: философско-культурологический анализ // Общество: философия, история, культура. 2021. № 9(89). С. 86–90.
3. Бутаков К. А. О некоторых особенностях восприятия смерти через экран // Актуальная теология: религиозная идентичность в региональных социокультурных процессах: материалы II Всероссийской молодежной научно-практической конференции / отв. ред. Е. В. Кузьмина. Омск: ОГУ им. Ф. М. Достоевского, 2015. С. 186–191.
4. Кириллова О. Мортальный кинокод и возможности танатологии кино // Новое литературное обозрение. 2014. № 6(130). С. 74–87.
5. Антипов М. А. Репрезентации смерти в кинохорроре // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2021. Т. 46. № 2. С. 298–307.
6. Штепа П. Московство: его происхождение, содержание, формы и историческое развитие. Киев: Б/и, 2005. 359 с.
7. Безруков А. О. Выступление на XXXIII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 24 мая 2025 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/wall-190345665_281262 (дата обращения: 15.06.2025).
8. Немирова Н. В. Историческая память о Великой Отечественной войне: опыт ка-

чественного социологического исследования // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Социологические науки. 2015. № 4(63). С. 157–165.

9. Белоусова М. А. Особенности ценностей патриотизма студенческой молодежи // Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России: материалы XIII Международной научно-практической конференции. Саратов: Саратовский источник, 2020. С. 33–37.

10. Воскобойников С. Г., Щукина Т. В. Историческая память: научно-исторический и социокультурный аспекты // История. Культурология. Политология. 2022. № 3. С. 14–17.

11. Путин В. В. Бессмертие русского народа и России выражается в победах [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dzen.ru/a/aErNJmSZYHY8bFwN> (дата обращения: 15.06.2025).

Сведения об авторе

Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, г. Ярославль, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, доцент кафедры теории и истории педагогики.

Email: usan82@gmail.com

Gritsai L. A.

THE IMAGE OF DEATH AS A TOOL FOR THE FORMATION OF NATIONAL MEMORY IN UKRAINIAN CINEMA OF THE POST-SOVIET PERIOD (UNTIL 2014): IDEOLOGICAL CONSTANTS AND THE TRANSFORMATION OF MYTHS

Abstract: *The article examines the image of death as an ideologically loaded media textual element in the Ukrainian cinema of the post-Soviet period until 2014, which performs the function of broadcasting and consolidating elements of national memory; Through the prism of an analysis of key films created between 1990 and 2014, the author explores how death becomes not only an artistic motif, but also a political tool through which new myths of national identity are formed based on the cult of sacrifice, heroism and permanent confrontation with the “external enemy” in the person of Russia. The article emphasizes that in the context of the loss of a unified cultural code after the collapse of the USSR, Ukrainian cinema is actively rethinking archetypal models of death, abandoning the all-Russian religious and historical semantics in favor of a sacralized image of a national victim, therefore, special attention is paid to ideological constants – stable structures through which death is represented as an act of political and cultural mission. The author also analyzes the process of transformation of traditional pre-Christian and Orthodox myths, where the cult of the ancient Slavic goddess of death Morena and the archetype of the “Heavenly Hundred” become new reference points of collective memory. The conclusions of the article allow us to assert that Ukrainian cinema in the period under study functioned as a mediator of political mythology, forming attitudes that were actualized already in the post-Maidan period.*

Keywords: *death, national memory, Ukrainian cinema, ideology, myth, post-Soviet space, cultural code, Ukraine, Russia.*

References

1. Skripkar' M. V. Obraz smerti v sovremennom kinematografe [The image of death in contemporary cinema]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya*. 2014. No. 3(9). P. 129–131.
2. Kovaleva S. V. Obrazy smerti v kinematografe: filosofsko-kul'turologicheskii analiz [Images of death in cinema: a philosophical and cultural analysis]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura*. 2021. No. 9(89). P. 86–90.
3. Butakov K. A. O nekotorykh osobennostyakh vospriyatiya smerti cherez ekran [On some features of the perception of death through the screen]. *Aktual'naya teologiya: religioznaya identichnost' v regional'nykh sotsiokul'turnykh protsessakh: materialy II Vserossiiskoi molodezhnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii / otv. red. E. V. Kuz'mina*. Omsk: Omskii gosudarstvennyi universitet im. F. M. Dostoevskogo, 2015. P. 186–191.
4. Kirillova O. Mortal'nyi kinokod i vozmozhnosti tanatologii kino [The mortal film code and the possibilities of cinema thanatology]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2014. No. 6(130). P. 74–87.
5. Antipov M. A. Reprezentatsii smerti v kinohorore [Representations of death in horror cinema]. *Nomothetika: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo*. 2021. Vol. 46. No. 2. P. 298–307.
6. Shtepa P. Moskovstvo: ego proiskhozhdenie, sodержanie, formy i istoricheskoe razvitiye [Moscovism: its origin, content, forms and historical development]. Kiev: B/i, 2005. 359 p.
7. Bezrukov A. O. Vystuplenie na XXXIII Assamblee Soveta po vneshnei i oboronnoi politike 24 maya 2025 goda [Speech at the XXXIII Assembly of the Council for Foreign and Defense Policy, May 24, 2025] [Electronic resource]. Available at: https://vk.com/wall-190345665_281262 (accessed: 15.06.2025).
8. Nemirova N. V. Istoricheskaya pamyat' o Velikoi Otechestvennoi voine: opyt kachestvennogo sotsiologicheskogo issledovaniya [Historical memory of the Great Patriotic War: experience of qualitative sociological research]. *Uchenye zapiski Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsiologicheskie nauki*. 2015. No. 4(63). P. 157–165.
9. Belousova M. A. Osobennosti tsennostei patriotizma studencheskoi molodezhi [Features of patriotic values of student youth]. *Aktual'nye problemy pravovogo, sotsial'nogo i politicheskogo razvitiya Rossii: materialy XIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. Saratov: Saratovskii istochnik, 2020. P. 33–37.
10. Voskoboinikov S. G., Shchukina T. V. Istoricheskaya pamyat': nauchno-istoricheskii i sotsiokul'turnyi aspekty [Historical memory: scientific-historical and sociocultural aspects]. *Istoriya. Kul'turologiya. Politologiya*. 2022. No. 3. P. 14–17.
11. Putin V. V. Bessmertie russkogo naroda i Rossii vyrazhaetsya v pobedakh [The immortality of the Russian people and Russia is expressed in victories] [Electronic resource]. Available at: <https://dzen.ru/a/aErNJmSZYHY8bFwN> (accessed: 15.06.2025).

Gritsai Lyudmila Alexandrovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Yaroslavl, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Associate Professor of the Department of Theory and History of Pedagogy.

Email: usan82@gmail.com